

TILLARARO FRAZEOLOGIK MOSLIKLAR TILSHUNOSLIKDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA

Rahimov Fayziddin Rustamovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat
instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15679413>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-June 2025 yil
Ma'qullandi: 15-June 2025 yil
Nashr qilindi: 17-June 2025 yil

KEY WORDS

Frazeologik birliklar, tillararo moslik, ekvivalentlik, analoglik, semantik tahlil, frazeologik tarjima, strukturaviy moslik, komponent tarkibi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada tillararo frazeologik mosliklar masalasi tilshunoslikdagi dolzarb muammolardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Frazeologik birliklarning semantik, strukturaviy va komponent darajadagi mosliklari turli tadqiqotchilar yondashuvlari asosida tahlil etiladi.

Tillararo frazeologik mosliklar masalasi bugungi tilshunoslik fanida o'z dolzarbligini yo'qotmagan, ko'p yillardan beri qizg'in muhokama qilinayotgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biridir. Frazeologik birliklarning ikki yoki undan ortiq til orasida mazmuniy, grammatik va stilistik jihatdan mos kelishi yoki kelmasligi nafaqat qiyosiy tilshunoslik, balki tarjimashunoslik uchun ham katta ahamiyatga ega. Ushbu muammoni tadqiq qilishda semantik komponentlarni aniqlash, frazeologik birliklarning strukturaviy tuzilmasini tahlil qilish, shuningdek, tarjimada qo'llaniladigan yondashuv va metodlarni belgilash zarurati yuzaga chiqadi. Shu nuqtai nazardan, maqolada turli olimlar tomonidan ilgari surilgan ilmiy qarashlar asosida frazeologik mosliklarning nazariy va amaliy jihatlari chuqur yoritiladi.

Frazeologik birliklarning tillararo mosliklarini aniqlash masalasi uzoq yillar davomida qiyosiy frazeologiya sohasidagi eng muhim va doimiy muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Bu muammoni frazeologiyaning markaziy tadqiqot masalalaridan biri deb hisoblash mumkin, chunki tillarni solishtirish jarayonida hosil bo'ladigan tillararo moslik turlari juda xilma-xildir. Bundan tashqari, tillarning frazeologik materialini turli lingvistik darajalarda o'rganish — aniqlangan o'xshashlik va farqlarni chuqur tahlil qilishga xizmat qiladi hamda tarjima jarayonidagi ehtiyojlarni qondirishga yordam beradi.

Doktorlik dissertatsiyasida E.F. Arsenyeva frazeologik birliklarning tillararo mosliklarini o'rganishda uchraydigan asosiy qiyinchiliklarni alohida ta'kidlaydi [Arsenyeva 1993]. Jumladan, bu qiyinchiliklardan biri mahalliy olimlar tomonidan ishlatiladigan terminologiyada yuzaga keladigan farqlardir. Masalan, "ekvivalent" va "analog" tushunchalari bilan bir qatorda, ilmiy adabiyotlarda quyidagi atamalar ham uchraydi: "leksik variantlilik yoki strukturaviy sinonimlik", "sinonimlik va polisemiya", "giperonim-giponim munosabati", "stilistik sinonimlik", "semantiko-komponent mosliklar", "idiomatik mosliklar" va hokazo. Bu

esa ekvivalentlik tushunchasini aniq belgilash va tillararo frazeologik mosliklarni qidirish jarayonini qiyinlashtiradi. Shuningdek, turli tadqiqotchilar solishtirma tahlil doirasida bir yoki undan ortiq tilning frazeologik birliklari orasidagi moslik jihatlariga turlicha yondashadilar. Bunday tafovutlar esa tadqiqotlarning sifatiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Masalan, V.F. Sknar turli tillardagi frazeologik birliklarning frazeologik ekvivalentligini belgilashda asosiy mezon sifatida ularning obrazlilik darajasi, stilistik yo'nalishi, leksik tarkibi va strukturaviy-grammatik tuzilishini ko'rsatadi. Bunda eng muhim mezon — ularning semantikasining identikligi hisoblanadi [**Sknar 1978**].

To'liq ekvivalentlikni R.P. Zorivchak predmet-logik mazmunning to'liq tengligi, struktur-grammatik shakllanishi, bir xil denotativ obrazlilik va o'xshash funksional-stilistika hamda emotsional-ekspressiv konnotatsiyalar deb tushunadi [**Zorivchak 1976**].

Nemis va rus tillaridagi frazeologik birliklarning tillararo munosabatlarini batafsil tahlil qilgan A.D. Rayxshteyn [**Rayxshteyn 1980**] yetti xil tillararo munosabat turini ajratib ko'rsatadi. Ularning ichida:

“Leksik variantlilik yoki strukturaviy sinonimiya” — umumiy ma'no va sintaktik tuzilmaning to'liq mos kelishiga qaramay, komponentlar tarkibi to'liq teng bo'lmasligi;

“Ideografik sinonimiya” — har ikkala til frazeologik birliklarining maxsus semantik xususiyatlari tufayli umumiy signifikativ ma'noning to'liq mos kelmasligi, ammo aspekt to'qimaligidan mustaqil;

“Gipero-giponimiya” — frazeologizmda qo'shimcha, aniqlovchi belgilar mavjudligi sababli umumiy signifikativ ma'noda qisman mos kelmaslik;

“Stilistik sinonimiya” — stilistik ma'nodagi farqlar tufayli umumiy ma'noda qisman mos kelmaslik;

“Omonimiya va polisemiya” — aspektli tuzilma to'qimasi bir xil bo'lsa-da, umumiy ma'noda farqlar mavjud;

“Enantosemiya” — aspektli tuzilma bir xil, lekin umumiy ma'nosi qarama-qarshi bo'lishi. Raykshteyn tillararo munosabat turlarini aniqlashda bir til ichidagi semantik munosabatlar atamaları (sinonimiya, omonimiya, polisemiya, gipero-giponimiya) dan foydalanadi. Shuningdek, u frazeologik birliklarning umumiy signifikativ ma'nosi munosabatlarni aniqlashda asosiy ko'rsatkich deb hisoblaydi.

D.I. Kveselievich esa tillararo frazeologik munosabatlarning asosiy turi sifatida analoglarni ko'radi [**Kveselievich 1973**]. U moslik va farqlar asosi sifatida frazeologik birliklarning ma'nosi, komponentlarning obrazliliigi va grammatik tuzilmasining muvofiqligi yoki farqliligini oladi hamda to'liq va qisman analoglarni ajratib ko'rsatadi.

N.L. Shadrin fikricha, solishtirma frazeologiyada ekvivalentlik tushunchasi ancha tor doiraga ega [**Shadrin 2006**]. Masalan, ikki tilning semantik jihatdan o'xshash va bir xil ma'no komponentlariga ega frazeologik birliklari frazeologik ekvivalentlar sifatida qabul qilinadi. U bunday birliklarni funksional ekvivalentlar deb ham ataydi. Shadrin fikricha, boshqa barcha frazeologik va nofrazeologik mosliklar faqatgina funksional ekvivalentlar bo'lib, til ekvivalentlari emas.

Me'yoriy-klassik an'analarga amal qilgan N.A. Lankina tillararo frazeologik mosliklarni frazeologik ekvivalentlar, analoglar va ekvivalentga ega bo'lmagan frazeologizmlar sifatida tasniflaydi [**Lankina 1984**].

R.N. Salieva ingliz va rus tillaridagi ichki shakli ochiq frazeologik birliklarni o'rganishga

bag'ishlangan monografiyasida tillararo mosliklarning uch guruhini ajratadi: frazeologik ekvivalentlar (to'liq va qisman), frazeologik analoglar (to'liq va qisman) hamda ekvivalentga ega bo'lmagan birliklar **[Salieva 2009]**. Salieva fikricha, frazeologik birliklarni solishtirishda uch daraja — semantik, struktura-grammatik va komponentlar darajasi hisobga olinishi zarur. To'liq ekvivalentlar barcha darajalarda mos keladigan birliklarni o'z ichiga oladi. Semantik darajaga denotativ va konnotativ komponentlar kiradi, konnotatsiya esa baholash, emotsional, ekspressiv va funksional-stilistika elementlarini o'z ichiga oladi. Monografiya muallifi ekvivalentga ega bo'lmagan birliklarni tarjima qilish uchun kalkalash, leksik tarjima, deskriptiv tarjima va kombinatsiyalangan tarjima usullarini taklif qiladi. Xulosa sifatida, ingliz va rus tillaridagi ichki shakli ochiq frazeologizmlarni farqlashda asosiy mezon semantikadir.

Mashhur rossiyalik olim A.V. Kunin frazeologik ekvivalentlar va analoglarni aniqlashda avvalo birliklarning ma'nosi va obraz asosini asosiy mezon sifatida oladi. U tomonidan tuzilgan "Ingliz-rus frazeologik lug'ati" da ingliz tilidagi frazeologik birliklarni rus tiliga tarjima qilishning bir qator turlari ajratilgan: ekvivalent, analog, ta'rifiy (deskriptiv) tarjima, antonimik tarjima, kalkalash va kombinatsiyalangan tarjima **[Kunin 1964]**. Ta'rifiy tarjima, kalkalash va kombinatsiyalangan tarjima ekvivalentga ega bo'lmagan yoki lakunali frazeologik birliklarni uzatish usullari hisoblanadi. Antonimik tarjima esa tillararo frazeologik mosliklar hamda ta'rifiy yoki leksik tarjima yordamida ekvivalentga ega bo'lmagan ingliz frazeologizmlarini rus tiliga o'girishni o'z ichiga oladi. Kuninning ushbu tasnifi ko'plab boshqa tarjima tasniflarining asosini tashkil etgan.

A.R. Zalyaleeva ta'kidlaganidek, ko'pchilik olimlar tillararo frazeologik mosliklarni o'rganishda frazeologik birliklarning semantikasi, grammatik tuzilishi va komponent tarkibining mosligini asosiy mezon deb biladilar **[Zalyaleeva 2003]**. Bizning nuqtai nazarimizda aynan shu darajalar ikki va undan ortiq tilning frazeologik birliklari orasidagi moslik yoki nomoslikni aniqlashda eng muhim mezonlardir. Ushbu tavsiflar eng mukammal ko'rinishda E.F. Arsentyevaning doktorlik ishida keltirilgan **[Arsentyeva 1993]**.

Arsentyeva tillararo frazeologik munosabatlarni o'rganishda frazeologik birliklarning ma'nosining semantik (komponentli) tarkibining turg'unlik va tafovut nazariyasiga tayanadi. Ushbu nazariyaning asosiy mohiyati — frazeologik ma'noni batafsil tahlil qilishdir. Tadqiqotchi o'zidan oldingi semantik komponentli tahlil sohasidagi ilmiy yutuqlarni hisobga olgan holda, frazeologik ma'noni signifikativ-denotativ va konnotativ komponentlarning yig'indisi deb biladi, ular o'z navbatida semantik past darajadagi birliklar — semalardan tashkil topgan. Shunday qilib, ikki tilning frazeologizmlarini solishtirishda birinchi navbatda ularning frazeologik ma'nosining semantik tarkibini taqqoslash zarur. "Turli tillardagi frazeologizmlarning semantik turg'unligi yoki tafovuti ularning semantik tarkibining turg'unligi yoki tafovutini anglatadi; bu frazeologik ma'noning signifikativ-denotativ va konnotativ tarkibiy qismlarining minimal ma'noviy komponentlar to'plami" **[Arsentyeva 1993:179]**. Semantik darajaga alohida e'tibor qaratgan holda, E.F. Arsentyeva tillararo taqqoslashda yana ikki muhim darajani ko'rsatadi: struktura-grammatik va komponentli darajalar. Ularni boshqa tadqiqotchilar strukturaviy tashkilot, sintaktik tashkiliy tuzilish, grammatik shakllar va taqqoslanayotgan birliklarning sintaktik strukturalari deb atashadi. Olim tillararo munosabatlarning uch asosiy turini ajratadi: frazeologik ekvivalentlar (to'liq va qisman), frazeologik analoglar (to'liq va qisman), hamda ekvivalentga ega bo'lmagan frazeologik birliklar. Bu yerda

To'liq ekvivalentlar — barcha uchta darajada mos keladigan birliklar;

Qisman ekvivalentlar — semantik va sintaktik jihatdan yaqin, ammo faqat qisman moslik mavjud bo'lgan birliklar;

To'liq analoglar — semantik jihatdan o'xshash, biroq struktura-grammatik va komponent tarkibida sezilarli farq bo'lgan birliklar;

Qisman analoglar — har uch darajada farq mavjud bo'lsa-da, mazmunan yaqin bo'lgan birliklar;

Ekvivalentga ega bo'lmagan birliklar — hech qaysi mezonlar bo'yicha mos kelmaydigan frazeologizmlar. Tillararo frazeologik mosliklarni o'rganishda semantik, strukturaviy va komponent tarkibni birgalikda ko'rib chiqish tarjima va tilshunoslikda samarali natijalarga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, tillararo frazeologik mosliklarning murakkabligi va ko'p qirraliligi ilmiy e'tibor doirasida bo'lishi shart. Frazeologik birliklarni tillararo taqqoslashda terminologik aniq belgilanishlar, semantik va grammatik tarkibni chuqur tahlil qilish, hamda tarjima usullarining mos tanlanishi juda muhim hisoblanadi. Shu yo'l bilan turli tillar frazeologik boyliklarini yaxshiroq tushunish, til o'rganish va madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Арсентьева, Е. Ф. Сопоставительный анализ фразеологических
2. единиц, семантически ориентированных на человека, в русском и английском языках и вопросы создания русско-английского фразеологического словаря: дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.20 / Арсентьева Елена Фридриховна. - М., 1993. - 329 с.
3. Залялеева, А. Р. Английские и русские фразеологические единицы
4. с компонентом «человек» : дис...канд. филол. наук: 10.02.20 / Залялеева Алсу Равхатовна. - Казань, 2003. - 178 с.
5. Зоривчак, Р. П. Реалия и перевод (на материале англоязычных
6. переводов ...переводчика: Очерки по профессиональному переводу / Р. П. Зоривчак. - М., 1976. - 134 с.
7. Квеселевич, Д. И. Основные проблемы лексикографической
8. разработки фразеологии в русско-английском фразеологическом словаре : дис. канд. филол. наук : 10.02.20 / Квеселевич Дмитрий Иванович. - Житомир, 1973. - 230 с.
9. Кунин, А. В. Основные понятия фразеологии как
10. лингвистической дисциплины и создание англо-русского фразеологического словаря : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.20 / Кунин Александр Владимирович. - М., 1964. -48 с.
11. Райхштейн, А. Д. Сопоставительный анализ немецкой и русской
12. фразеологии / А. Д. Райхштейн. - М.: Высшая школа, 1980. - 143 с.
13. Салиева, Р. Н. Сопоставительный анализ фразеологических
14. единиц с прозрачной внутренней формой в английском и русском языках / Р. Н. Салиева. - Казань: Казанский государственный университет, 2009. - 152 с.
15. Скар, В. Ф. Глагольные соматические фразеологизмы
16. современного английского языка (в сопоставлении с однотипными единицами украинского языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Скар В. Ф. - Нежин, 1978. -25 с.

17. Щадрин, Н. Л. Эквивалент как термин теории перевода и теории
18. фразеологии / Н. Л. Щадрин // Тезисы докладов VIII Юбилейной международной конференции по переводоведению «Федоровские чтения». - Санкт-Петербург: СПбГУ, 2006. - 141 с.

INNOVATIVE
ACADEMY